

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E SUAS INTERRELAÇÕES COM OS TIPOS DE SOLOS, ÁREAS TURÍSTICAS E IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS DE OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PORANGA, CEARÁ

Maria Lohaana Melo do Nascimento^{1,2}; Aelton Biasi Giroldo^{1,3}

1. INTRODUÇÃO

Os serviços ecossistêmicos são essenciais para o bem-estar humano, especialmente os relacionados ao solo. Eles incluem suporte para produção primária, formação e renovação dos solos, ciclagem de nutrientes, refúgio para fauna, armazenamento de água, regulação de emissões de gases, aspectos culturais e ocupação da terra (Pereira et al., 2018; Prado et al., 2016). Esses serviços beneficiam as comunidades humanas e promovem atividades sustentáveis de ecoturismo, criando uma conexão entre desenvolvimento econômico, preservação da natureza e valorização das comunidades locais (Choi et al., 2017).

A cidade de Poranga, situada no estado do Ceará, apresenta características favoráveis a diversos usos da terra, como a pecuária, fruticultura, olericultura e ecoturismo (IBGE, 2022). Essas condições tornam o município um cenário propício para pesquisas voltadas à análise das interações entre uso da terra, tipos de solo e proximidade de áreas turísticas. Entre as questões norteadoras, destacam-se: a relação entre tipos de solo e usos da terra; se áreas próximas a pontos turísticos apresentam menor grau de antropização; se as propriedades agropecuárias estão em conformidade referente a legislação de conservação; e se regiões adjacentes a pontos de ecoturismo possuem mais áreas conservadas.

A análise das relações entre uso da terra, tipos de solo e proximidade de áreas turísticas oferece *insights* valiosos para a conservação e desenvolvimento sustentável. Em um contexto de desafios globais para a biodiversidade e sustentabilidade ambiental, tais estudos são essenciais para identificar práticas de uso da terra que equilibram necessidades humanas e conservação ambiental, apoiando a criação de políticas públicas para a manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais (Foley et al. 2005; Lambin; Meyfroidt 2011).

2. METODOLOGIA

Para mapear o uso da terra na área de estudo foram utilizados os mapas do projeto MapBiomass (2022), informações sobre os tipos de solo foram obtidas a partir de um arquivo shapefile (escala de

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – *campus* Crateús

² lohaana.melo09@aluno.ifce.edu.br

³ aelton.giroldo@ifce.edu.br

1:250.000) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), usando dados Datum SIRGAS 2000. Os pontos turísticos foram demarcados com coordenadas GPS, e o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) utilizado para a obtenção dos dados das propriedades rurais e reservas legais. Foram criadas zonas tampão de 1000 metros em torno de áreas turísticas para analisar a influência da proximidade na conservação. Após a compilação, uma análise descritiva forneceu uma visão geral do cenário atual da área de estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. HÁ RELAÇÃO ENTRE OS TIPOS DE SOLOS E OS USOS DA TERRA?

O estudo do solo considera fatores essenciais como material de origem (rocha matriz), clima, organismos vivos, relevo, hidrografia e tempo, que juntos determinam diferentes classes e texturas de solo, como argiloso, arenoso e siltoso. Compreender a tipologia e a textura do solo é crucial para a conservação ambiental, desenvolvimento da vegetação e práticas de manejo agrícola (Weil; Brady, 2016). Solos arenosos, por exemplo, oferecem menor resistência ao crescimento radicular, o que impacta o desenvolvimento de culturas.

Segundo Prado et al. (2016), as funções do solo são interdependentes, influenciando-se mutuamente e afetando a eficácia de cada processo. Com base nesses aspectos, são analisados os tipos de solo da cidade de Poranga-CE e seus respectivos usos. Na Figura 1a, apresentam-se os tipos de solo identificados, enquanto a Figura 1b ilustra o uso dos solos no contexto local (Bertoni; Neto, 2012).

Acerca dos tipos de solos, os LATOSSOLOS Amarelos Distróficos são solos bem desenvolvidos, profundos e argilosos, frequentemente contendo pedregulhos e cascalhos. Possuem baixa fertilidade e pH baixo. No município, são ocupados por formações florestais e savânicas. A textura argilosa retém raízes e água, favorecendo o desenvolvimento da vegetação. Nas formações florestais, sua profundidade e estrutura permitem o crescimento de raízes profundas, e esses solos têm aptidão agrícola para culturas anuais e perenes (Santos et al., 2018; Embrapa, 2021; Pinho, 2022).

Os ARGISSOLOS Vermelhos Eutróficos são caracterizados pelo acúmulo de argila em sua estrutura, possuem profundidade variável e textura que varia de arenosa a argilosa. Estão presentes em ambientes bem drenados, e possuem fertilidade natural. Na área de estudo, os ARGISSOLOS estão ocupados por formações florestais e savânicas. Sua capacidade de retenção de água é alta, beneficiando o crescimento das plantas, e sua textura ajuda a manter a umidade, o que favorece o desenvolvimento da vegetação, embora não seja uma classe de pouca cobertura (Santos et al., 2018; Embrapa, 2021; Pinho, 2022).

Figura 1. a) Tipos, e b) usos dos solos em Poranga, Ceará.

Os NEOSSOLOS Litólicos Distróficos são solos pouco evoluídos e rasos, possuem contato direto com a rocha matriz e com fragmentos de quartzo, o que limita o crescimento das raízes e aumenta o risco de erosão. Na área estudada, são utilizados para pastagem e agricultura, com algumas áreas sob formação savânica. Por sua vez, os NEOSSOLOS Quartzarênicos Órticos possuem textura arenosa, sendo compostos majoritariamente por quartzo. Em sua área de abrangência, são ocupados por formações savânicas, pastagens, agricultura, áreas não vegetadas e formações florestais. Estes solos são aptos para reflorestamento com espécies adaptadas a condições arenosas e bem drenadas, além de serem usados em cultivos específicos, como mandioca e coqueiro (Santos et al., 2018; Embrapa, 2021; Pinho, 2022)

Por fim, os PLANOSSOLOS Háplicos Eutróficos são solos de alta fertilidade, as limitações devido a permeabilidade lenta ou muito lenta (textura argilosa). Pode apresentar deficiência nutricional (teores de sódio), o que pode afetar o desenvolvimento das culturas. Na área de estudo abrangem formações savânicas, áreas de agricultura e não vegetadas. Espécies vegetais adaptadas a variações de umidade prosperam nestes solos devido à sua capacidade de retenção temporária de água (Santos et al., 2018; Embrapa, 2021).

3.2. ÁREAS PRÓXIMAS A ÁREAS TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO ESTÃO MENOS ANTROPIZADAS: ÀS ÁREAS COM POTENCIAL ECOTURÍSTICO POSSUEM MAIS ÁREAS CONSERVADAS?

Prado et al. (2016) descrevem o solo como uma interface de amortecimento que cobre a maior parte da superfície terrestre, sendo alterado pela ação humana. Este aspecto é perceptível na antropização de áreas turísticas em Poranga, onde se observou uma maior urbanização nas proximidades da Cachoeira do Pinga (Figura 2a), em comparação com a Cachoeira da Barra (Figura 2b), que é mais afetada pelo uso de pastagem e mosaicos agrícolas. Nas áreas turísticas mais próximas ao centro urbano, como o Alto da Mãe de Deus (Figura 2c) e o Olho D'água (Figura 2d), a urbanização intensa contribui para a antropização, bem como com a redução dos serviços ecossistêmicos.

Figura 2. Conservação e áreas antropizadas em áreas turísticas do município de Poranga no Ceará, com buffer de 1 km em relação ao centro da área turística, sendo a) Cachoeira do Pinga, b) Cachoeira da Barra, c) Alto da Mãe de Deus, d) Olho D'água. Verde claro – Formação savânica; Verde Escuro – Formação Florestal; Tons Amarelos – Pastagens e áreas agrícolas; Vermelho – áreas antropizadas. Dados MapBiomias, 2023.

Antongiovanni et al. (2020) apontam que áreas próximas a zonas urbanas frequentemente sofrem maior impacto humano, comprometendo a conservação e preservação dessas regiões. No caso da Cachoeira da Barra, o impacto advém das atividades agropecuárias, que promovem a redução da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.

3.3. AS PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS REALIZAM CONSERVAÇÃO DE SUAS ÁREAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO?

Utilizando dados de uso do solo, analisaram-se as propriedades agrícolas para avaliar se as práticas conservacionistas são respeitadas. A Figura 3 mapeia as propriedades agrícolas conforme o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), incluindo as áreas declaradas e propostas de Reserva Legal (RL). Em Poranga, as propriedades rurais estão em grande parte em áreas de formação savânica, é favorável ao desenvolvimento agropecuário. A análise considerou as Reservas Legais, mas a confirmação da presença efetiva das mesmas não foi possível. Assim, como ressaltam Palm et al. (2014) e Pereira et al. (2017), ecossistemas agrícolas possuem potencial de oferecer serviços ecossistêmicos variados - embora possam também aumentar a degradação ambiental -, como a retenção de resíduos, a cobertura permanente do solo com matéria orgânica e as rotações de culturas, estas com alto espaço temporal entre os plantios, para aumentar os rendimentos das culturas.

Figura 3. Áreas de Reservas Legais e Propriedades Agrícolas no Município de Poranga, Ceará. Dados MapBiomas e SICAR, 2023.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que o uso do solo em Poranga-CE vai além dos serviços ecossistêmicos básicos, sendo um elemento fundamental para a cultura local e para o desenvolvimento econômico e manutenção dos serviços ambientais. Observa-se uma relação intrínseca entre tipos de solo e uso da terra, influenciada tanto por fatores naturais quanto por ações humanas, que requer atenção para conservação e preservação. Projetos de conservação podem trazer benefícios ecológicos, econômicos e sociais ao município, ao mesmo tempo em que mantêm o equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação ambiental.

REFERÊNCIAS

ANTONGIOVANNI, M.; VENTICINQUE, Eduardo Martins; MATSUMOTO, M.; FONSECA, C. R. Chronic anthropogenic disturbance on Caatinga dry forest fragments. **Journal of Applied Ecology**, v. 57, n. 10, p. 2064–2074, 5 out. 2020.

BERTONI, J.; NETO, Francisco Luiz. **Conservação do solo**. 8. ed. São Paulo: Ícone, 2012.

CHOI, Yun Eui; SONG, Kihwan; KIM, Min; LEE, Junga. Transformation planning for resilient wildlife habitats in ecotourism systems. **Sustainability**, v. 9, n. 4, p. 487, 24 mar. 2017.

MDPI

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **Solos tropicais**. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/solos-tropicais>. Acesso em: 04 jul. 2024.

FOLEY, Jonathan A.; DEFRIES, Ruth; BARFORD, Carol; BONAN, Gordon; CARPENTER, Stephen R.; CHAPIN, F. Stuart; COE, Michael T.; DAILY, Gretchen C.; GIBBS, Holly K.; HELKOWSKI, Joseph H.; HOLLOWAY, Tracey; HOWARD, Erica A.; KUCHARIK, Christopher J.; MONFREDA, Chad; PATZ, Jonathan A.; PRENTICE, I. Colin; RAMANKUTTY, Navin; SNYDER, Peter K. Global consequences of land use. **Science**, v. 309, n. 5734, p. 570–574, 2005.

FAO

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Informações sobre Poranga-CE**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ce/poranga.html>. Acesso em: 04 jul. 2024.

LAMBIN, Eric F.; MEYFROIDT, Patrick. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. **Proceedings of the Nationaces**, v. 108, n. 9, p. 3465–3472, 2011.

PALM, Cheryl; BLANCO-CANQUI, Humberto; DECLERCK, Fabrice; GATERE, Lucy; GRACE, Paul. Conservation agriculture and ecosystem services: An overview. **Agriculture, Ecosystems & Environment**, v. 187, p. 87–105, abr. 2014.

PEREIRA, Paulo; BOGUNIA, Iwona; WANG, Fei; SZABÓ, Sándor; KISZELNIK, József; URBÁN, Anna; NOVARA, Agata; RITSEMA, Coen; CERDÀ, Artemi. Soil ecosystem services, sustainability, valuation and management. **Current Opinion in Environmental Science & Health**, v. 5, p. 7–13, out. 2018.

PINHO, Maria M. **Análise dos solos e do NDVI por sensoriamento remoto do município de Poranga-CE / 2022**. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências Agrárias, Curso de Agronomia, Fortaleza, 2022.

PRADO, Rômulo Bezerra; MUGGLER, Cristine Cristina; CURTI, Nilton; FERREIRA, Marcos Martins; FERREIRA, Daniel Fernandes; SILVA, Marcelo Lopes da; OLIVEIRA, Andréa Pereira de; MENEZES, Marcelo Diniz de; OLIVEIRA, Vitor Augusto de; SILVA, Sérgio Henrique Godinho da; LIMA, José Maria de; MENEZES, José Francisco de Sousa; MENDONÇA-SANTOS, Maria de Lourdes; COELHO, Marcos Rogério; MONTANARI, Rafael; MENDONÇA, Eduardo de Sá; MARCHÃO, Roberto Luiz; BHERING, Leonardo Lopes; SANTOS, Humberto Gonçalves dos; OLIVEIRA, Valdemar de; ANJOS, Lúcia Helena Cunha dos; FONTANA, Alessandro; MORAES, Marília de Lima Teixeira; MENDONÇA, Eduardo de Sá; MARCHÃO, Roberto Luiz; BHERING, Leonardo Lopes; SANTOS, Humberto Gonçalves dos; OLIVEIRA, Valdemar de; ANJOS, Lúcia Helena Cunha dos; FONTANA, Alessandro; MORAES, Marília de Lima Teixeira. Current overview and potential applications of the soil ecosystem services approach in Brazil. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 51, n. 9, p. 1021–1038, set. 2016.

PROJETO MAPBIOMAS. **Coleção 8 da série anual de mapas de uso e cobertura da terra do Brasil**. Disponível em: https://storage.googleapis.com/mapbiomas-public/initiatives/brasil/collection_8/lcluc/coverage/brasil_coverage_2022.tif. Acesso em: 01 out. 2023.

SANTOS, Humberto Gonçalves dos; JACOMINE, Pedro Koeler; ANJOS, Lúcia Helena Cunha dos; OLIVEIRA, Valdemar de; LUMBRERAS, José Fernando; COELHO, Marcos Rogério; ALMEIDA, Jairo Antônio

de; ARAÚJO FILHO, João Carlos de; OLIVEIRA, João Batista; CUNHA, Tereza José Ferreira. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 5. ed. Brasília, DF: EMBRAPA, 2018.

WEIL, Ray R.; BRADY, Nyle C. **The nature and properties of soils**. 15. ed. Columbus: Pearson, 2016.